

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7491655>

УДК 371.335.7

**ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ ЭКСКУРСИИ
КАК МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ**

В.Ю. Ключникова,

к.ф.н., доц. кафедры регионоведения АТР,

ИФИЯМ ИГУ,

г. Иркутск

Аннотация: Целью статьи является осмысление понятия трансдисциплинарности в свете методических задач современного образования. Трансдисциплинарность рассматривается как принцип организации учебного плана и разработки рабочих программ. Вводится понятие гибридный профиль подготовки. Обосновывается значимость экскурсии как трансдисциплинарного метода обучения. Возможность реализации экскурсионного метода обучения рассматривается на примерах экскурсий в различных экскурсионных пространствах.

Ключевые слова: трансдисциплинарность, компетентностный подход, коммуникативная компетенция, метод обучения, профиль подготовки, экскурсия, экскурсионный метод обучения, экскурсионный метод познания

**TRANSDISCIPLINARITY OF EXCURSION
AS A METHOD OF TEACHING**

V. Klyuchnikova,

Candidate of Philology, Associate Professor,

Institute of Philology, Foreign Languages and Media Communication of

Irkutsk State University,

Irkutsk

Annotation: The purpose of the article is to comprehend the concept of transdisciplinarity in the light of the methodological tasks of modern education. Transdisciplinarity is seen as a principle for organizing the curriculum and developing academic course working programs. The concept of a hybrid educational and professional training is introduced. The importance of the excursion as a transdisciplinary method of teaching is substantiated. The possibility of implementing the excursion method of teaching is considered on the examples of excursions in various excursion spaces.

Keywords: transdisciplinarity, competence-based approach, communicative competence, teaching method, educational and professional training, excursion, excursion method of teaching, excursion method of cognition

В настоящее время понятие «трансдисциплинарность» как принцип организации научного знания, предполагающий взаимодействие многих направлений научного исследования при решении комплексных проблем развития человека, природы и общества, позволяет исследователям размышлять вне рамок и парадигм определенных научных дисциплин. Так, в референции к трансдисциплинарности можно осмыслить и некоторые проблемы, с которыми сталкивается система образования в настоящее время.

Если обратиться к тексту «Всемирной Декларации о Высшем образовании для XXI века: подходы и практические меры», принятой участниками Международной конференции по Высшему образованию, состоявшейся в октябре 1998 г. в Париже, в Штаб-квартире ЮНЕСКО, то в ней можно найти статью 5 и 6, которые содержат рекомендации – поощрять трансдисциплинарность программ учебного процесса и учить будущих специалистов, использовать трансдисциплинарный подход для решения сложных проблем природы и общества [1].

Эти рекомендации легли в основу процесса разработки учебных программ для направлений подготовки, в рамках которых появляются так называемые «гибридные» профили подготовки, предполагающие не только интеграцию нескольких профильных областей знаний в рамках программы обучения, но и синхронность их

изучения. Так, например, в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского государственного университета по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика появились профили подготовки «Лингвистическое обеспечение туризма и гостиничного дела» и «Межъязыковая и межкультурная коммуникация в сфере туризма и гостиничного дела», которые основываются на интегрированном и синхронном изучении дисциплин лингвистического и туристского профилей. Разграничить дисциплины лингвистического и туристского профиля можно условно, поскольку в названиях дисциплин лингвистического профиля в большинстве случаев объективирована референция к профессиональной сфере, в свою очередь многие дисциплины туристского профиля читаются в вузе на иностранном языке. Проанализировав учебный план, мы можем выделить дисциплины лингвистического профиля, заявленные в образовательной программе:

- Б1.Б.3 Основы языкознания;
- Б1.Б.6 Проблемы русской грамматики в системе лингвистической подготовки;
- Б1.0.05 Иностранный язык;
- Б1.0.012 Практический курс первого иностранного языка;
- Б1.В.01 Профессионально ориентированный курс 1 ИЯ;
- Б1.В.02 Профессионально ориентированный курс 2 ИЯ;
- Б1.В.08 Лингвистическое сопровождение туризма и индустрии гостеприимства;
- Б1.В.09 Лингвистическое сопровождение гостинично-ресторанного сервиса;
- Б1.В.12 Этикет дипломатического и делового общения;
- Б1.В.ДВ.01.01 Первый иностранный язык в сфере применения;
- Б1.В.ДВ.02.01 Второй иностранный язык в сфере применения;
- Б1.В.ДВ.03.01 Введение в теорию межкультурной коммуникации;
- Б1.В.ДВ.04.01 Лингвострановедение (1 ИЯ);
- Б1.В.ДВ.05.01 Лингвистическое обеспечение регионального анализа;

- Б1.В.ДВ.07.01 Перевод профессионально ориентированных текстов (1 ИЯ)
- Б1.В.ДВ.08.01 Перевод профессионально ориентированных текстов (2ИЯ)
- Б1.В.ДВ.08.02 Теория перевода
- Б1.В.ДВ.10.01 Лингвистическое обеспечение туроператорской деятельности
- ФТД.В.01 Теоретическая фонетика первого иностранного языка

Дисциплины туристского профиля, заявленные в образовательной программе:

- Б1.В.03 Экономика предприятий и организаций;
- Б1.В.04 Краеведение;
- Б1.В.05 Туристское регионоведение России;
- Б1.В.07 Менеджмент и маркетинг;
- Б1.В.10 Байкаловедение;
- Б1.В.13 Этнология;
- Б1.В.ДВ.02.02 География;
- Б1.В.ДВ.03.02 Регионоведение стран 1 ИЯ;
- Б1.В.ДВ.05.02 Регионоведение стран 2 ИЯ;
- Б1.В.ДВ.04.2 Экскурсоведение;
- Б1.В.ДВ.06.02 Информационные технологии в туризме и гостинично-ресторанной деятельности;
- Б1.В.ДВ.07.02 Современные технологии и инновационная деятельность в туризме;
- Б1.В.ДВ.10.02 Туроператорская деятельность;
- ФТД.В.02 Экономическая география стран 1 ИЯ;

Набор дисциплин, составляющих образовательную программу для данного профиля подготовки, обусловлен теми универсальными и общепрофессиональными компетенциями, которые зафиксированы федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. Профессиональные компетенции выпускников образовательная организация формулирует сама на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников из реестра профстандартов Министерства

труда и социальной защиты РФ. В соответствии с компетентностным подходом к образованию формирование компетенций – универсальных, общепрофессиональных и профессиональных – является как целью, так и оценкой результатов образования.

Среди компетенций, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по направлению 45.03.02 Лингвистика, определяющими для профессиональной деятельности в сфере туризма и гостиничного дела являются: коммуникация (УК-4), как категория универсальных компетенций, предполагающая осуществление деловой коммуникации в устной и письменной формах, не только на русском, но также на иностранном языке, а так же общепрофессиональная компетенция (ОПК-4), предполагающая способность осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в устной и в письменной формах, как в общей, так и профессиональной сферах общения [2]. Именно эти компетенции обуславливают изучение иностранного языка и его профессиональную ориентацию. Следовательно, содержание рабочих программ по таким дисциплинам как «Иностранный язык», «Практический курс первого иностранного языка», «Первый/второй иностранный язык в сфере применения», «Профессионально-ориентированный курс первого/второго иностранного языка» нацелено на формирование и развитие не столько коммуникативной компетенции, но иноязычной коммуникативной компетенции.

Обучение – процесс двуединый, требующий встречной активности обучающего и обучаемого, в контексте высшего образования – преподавателя и студента. Способ взаимодействия преподавателя и студентов является общедидактическим методом, обеспечивающим усвоение содержания образования. Между методами преподавания и учения существует тесная взаимосвязь и взаимообусловленность, их разграничение условно. Следует отметить, что «частнодидактические (собственно методические) методы обучения, в отличие от общедидактических, достаточно универсальных, отражают специфику конкретной учебной дисциплины и направлены на ситуативное применение материала» [3, с. 25, 4].

В целях совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции студентов туристского профиля актуальным становится

определение таких методов обучения, которые приближают взаимодействие преподавателя и студентов к взаимодействию в реальных условиях профессиональной коммуникации. Одним из таких методов обучения, на наш взгляд, является экскурсионный метод обучения, который активно используется на кафедре регионоведения АТР ИФИЯМ в различных туристских пространствах: природном (экскурсии по экотропам, по скальникам), культурно-историческом (городские пешеходные экскурсии, экскурсии в музеи), этническом (экскурсии в этно-городки и на этно-выставки), сервисном (экскурсии в гостиничные комплексы, тур агентства), событийном (в рамках мероприятий университета, города, области) и пр.

Статус экскурсии как образовательного процесса обоснован отечественной наукой еще в советское время в трудах педагогов, краеведов и экскурсионистов, таких как Н. П. Анциферов, Ф. Л. Курлат, Ю. Е. Соколовский, А. Ф. Родин, Б. В. Емельянов. Экскурсия приобрела осмысление как совместная деятельность учителя-экскурсовода и руководимых им обучающихся в процессе изучения действительности, наблюдаемых в естественных условиях, а цель экскурсии как педагогического процесса заключалась в том, чтобы научить экскурсантов практическим навыкам самостоятельного наблюдения за объектом. Особо важным стал вывод о том, что экскурсия выполняет образовательно-мировоззренческую функцию и коммуникативную функцию, поскольку является особой формой общения, в результате которой формируются конкретные способы мыслительной деятельности. Правильно организованное общение экскурсовода и экскурсантов является основой экскурсии как педагогического процесса [5].

Экскурсия как метод обучения и форма учебной деятельности согласуется с программой учебного заведения, поэтому место проведения, маршрут, содержание экскурсии, объекты показа и рассказа, подача материала, продолжительность определяются в соответствии с целями и задачами обучения по определенной дисциплине. Таким образом, для студентов туристского профиля целесообразно выбирать экскурсии, которые, с одной стороны, согласуются с дисциплинами туристского профиля, например, «Экскурсоведение», «Туристское регионоведение России», «Краеведение», «Байкаловедение», «Памятники культурно-

исторического наследия», «Этнология», и, с другой стороны, способствуют реализации целей и задач обучения иностранному языку студентов с уровнем владения иностранным языком не ниже порогового.

Таким образом, экскурсия как метод обучения демонстрирует трансдисциплинарный подход к реализации целей обучения в вузе: коммуникативных, личностно-формирующих, профессионально-ориентированных, и является эффективным способом их достижения.

Список литературы

[1] UNESCO on the World Conference on Higher Education (1998). Higher Education in the Twenty-First Century: Vision and Action [Электронный ресурс]. – URL: <http://perso.club-internet.fr/nicol/ciret/english/charten.htm>. (дата обращения: 20.09.2022).

[2] Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 № 969 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика» [Электронный ресурс]. – URL: <https://fgosvo.ru/fgosvo/index/4/95>. (дата обращения: 20.09.2022).

[3] Солонцова Л.П. Современная методика обучения иностранным языкам [Текст]. / Л.П. Солонцова – Алматы: Эверо, 2015. 350 с.

[4] Попова Т.П. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции у студентов заочного отделения языкового вуза [Текст]. / Т.П. Попова – Н. Новгород: Нижегород. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского, 2013. 186 с.

[5] Добрина Н.А. Экскурсоведение [Текст]. / Н.А. Добрина – М.: Флинта, 2013. 288 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] UNESCO on the World Conference on Higher Education (1998). Higher Education in the Twenty-First Century: Vision and Action [Electronic resource]. – URL: <http://perso.club-internet.fr/nicol/ciret/english/charten.htm>. (date of access: 20.09.2022).

[2] Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation of August 12, 2020 No. 969 “On Approval of the Federal State

Educational Standard of Higher Education – Bachelor’s Degree in Linguistics 45.03.02” [Electronic resource]. – URL: <https://fgosvo.ru/fgosvo/index/4/95>. (date of access: 20.09.2022).

[3] Solontsova L.P. Modern methods of teaching foreign languages [Text]. / L.P. Solontsova - Almaty: Evero, 2015. 350 p.

[4] Popova T.P. Formation of foreign language communicative competence among students of the correspondence department of a language university [Text]. / T.P. Popova - N. Novgorod: Nizhny Novgorod. state un-t im. N.I. Lobachevsky, 2013. 186 p.

[5] Dobrina N.A. Tour guidance [Text]. / ON. Dobrina - M.: Flinta, 2013. 288 p.

© В.Ю. Ключникова, 2022

Поступила в редакцию 12.12.2022

Принята к публикации 15.12.2022

Для цитирования:

Ключникова В.Ю. Трансдисциплинарность экскурсии как метода обучения // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-3(24). С. 87-94. URL: <https://ip-journal.ru/>